

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 9 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

TOPONIMLARNING O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA O'RGANILISHI

*Komila Shoyimova*¹

¹ Termiz iqtisodiyot va servis universiteti ingliz tili o'qituvchisi

Annotatsiya: Dunyo tilshunosligida toponimika sohasi rivojlanib borayotgan ilmiy yo'nalishlarning biriga aylandi. Joy nomlari xalqning ruhiy madaniyati, siyosiy va iqtisodiy holati asosida shakllanishi etnolingvistik, etnomadaniy, sotsiolingvistik talqin etish imkoniyatlari ochildi. Suv obyektlari, yer va uning geografik joylashish o'rni, tabiati, shahar, mahalla, qishloq, xalq va ularning etnik tarkibi haqida boy lingvistik, etnografik, topografik va tarixiy ma'lumotlar beruvchi barcha toponimik birliklarni yangi lingvistik paradigmalar asosida psixolingvistik, semasiologik, onomasiologik, etimologik, kognitiv va konseptual aspektlarda tadqiq qilishga e'tibor qaratildi. Shu asnoda muayyan hududdagi areal leksik birliklardan hosil bo'lgan toponimlarning onomastik tadqiq boshqa yerdagi joy nomlarining xususiy jihatlarini isbotlash imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: Toponim, obyekt, manba, "Boburnoma", "Devonu lug'otit turk"

Kirish

O'rta Osiyo va uning geografik nomlari to'g'risidagi eng qadimgi ma'lumotlar miloddan avvalgi VI-V asrlarda yunon olimlari asarlarida uchraydi. «Tarix fani otasi» deb nom olgan Gerodot (miloddan avvalgi 485-425 yillar) Girkand (Kaspiy) dengizidan sharq tomondagi hududni «bepoyon tekislikdan iborat» deb atagan, Araks daryosini (Amudaryoni) tilga olgan. Aleksandr Makedonskiy (Iskandar Zulqamayn)ning bostirib kelishi (miloddan avvalgi 334-325 yillar), shuningdek savdo aloqalarining avj olishi qadimgi dunyo olilarining geografik tasavurlarini kengaytirishga imkon berdi. Aleksandr Baktriya bilan Sug'diyonada sakkizta shahar, boshqa bir ma'lumotlarga ko'ra o'nta shahar qurgan, shulardan Aleksandriya deb atagan (masalan, Aleksandriya Esxata «Chekka Aleksandriya», — hozirgi Bekobod shahri yaqinida), Kiropol (Tojikiston Respublikasidagi Shahrison dovoni yaqinidagi Shahrison qishlog'i o'mida bo'lgan degan fikr bor). Shu bilan birga fotih bir qancha shaharlarni, jumladan Marakandni (Samarqandni) vayron qilgan. Aleksandr Makedonskiyning buyrug'i bilan yozib borilgan mukammal kundaliklar ham, uning urushlari tarixiga oid birinchi manbalar ham bizgacha yetib

kelmagani bois geografik ma'lumotlarda ko'p narsalar noma'lum bo'lib qolayopti. O'rta Osiyoning, jumladan O'zbekistonning daryolari, tabiiy geografiyasi, shaharlari to'g'risidagi ma'lumotlar miloddan avvalgi I asrga kelganda aniq bir tus oladi. Masalan, qadimgi yunon geografi va tarixchisi, 17 jildlik «Geografiya» asarining muallifi Strabon (miloddan avvalgi 64/63-23/24 yillar), tarixchi va yozuvchi, 7 jildlik Aleksandr Makedonskiy yurishlari tarixi muallifi Flaviy Arrian (95-175 yillar), 10 jildlik «Aleksandr Makedonskiy tarixi»ni yozgan Ruf Kurtsiy (I asr), Yaksart (Sirdaryo), Politimet (Zarafshon) haqida ma'lumotlar berganlar. Arrian Sirdaryo bo'yida sug'diylarning Vasileyva shahrini tilga olgan. Astronom Klavdiy Ptolemey (taxminan 90-160 yillar) O'rta Osiyo geografiyasi haqida keng ma'lumotlar berib o'lka hududlarini, daryolari, shaharlarini tasvirlab yozgan. Shunday qilib, antik dunyo olimlarining asarlarida O'rta Osiyo, jumladan O'zbekistonda bir qancha nomlar, chunonchi Girkand dengizi, Araks (Amudaryo), Oks (Oksos — Amudaryo), Xorasmiya (Xorazm) shahri, Qang' (Kangxa, Qanguy) davlati, Yaksart (Sirdaryoning eng qadimiy maxalliy nomi), Marakand (Samarqand), Politimet (Zarafshon) va boshqalar tilga olingan. Milodning VH-asridan e'tiboran arab xalifaligi mamlakatlarida ham fan rivojlana boshladi. Arablar bosib olgan O'rta Osiyo ham ana shu xalifalik tarkibida edi. O'rta Osiyodagi, avvalgi mustaqil bo'lgan mamlakatlar o'sha vaqtda o'z yozuviga ega yuksak madaniyatli davlat - lar edi. Ularda ta'lim tizimi, sug'orma dexqonchilik rivojlangan, yirik shaharlarda boy kutubxonalar bo'lgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

O'rta asrlarda Turkistonda buyuk olimlar ijod qilganlar va jahon fanini, jumladan toponimikani rivojlantirishga katta hissa qo'shgan. Masalan, Beruniyning geografik va toponimik merosi «Attafzim», «Hindiston tarixi», «Al-osorul boqiya», «Qonuni Ma'sudi» asarlarida keltirilgan. Olim xorazmliklarda Vaxsh suvlami, jumladan Jayxun daiyosini nazorat qilib turgan malak nomi ekanligini aytgan. Demak, Amudaryoning o'ng irmog'i bo'lgan Vaxsh, Surxondaryo viloyatidagi Vaxshivor, Vaxshivordara kabi toponimlar o'sha suv parisi nomi in'ikosidir. «Geodeziya» asarida Beruniy o'sha vaqtdagi Sariqamish ko'lini Xiz tengizi, ya'ni «Qiz dengizi» deb atagan. Olim toponimika qonuniyatlariga oid bir qancha fikrlar bildirgan, masalan, yunonlar va arablar turkiy so'zlarni buzib o'z tillariga moslab talaffuz qilganliklari oqibatida bir qancha so'zlarning ma'nosi o'zgarib ketganini, (masalan, turkiycha tosh so'zini arablar shosh deb talaffuz qilishlarini) aytadi. Beruniy o'zining «Saydana» asarida 400 dan ortiq qishloq, tog', daryo, shahar va orollar, «Qonuni Ma'sudi» kitobida 600 dan ortiq joy nomlarini tilga olgan. Shundan 85 tasi O'rta Osiyo va Xurosonga tegishlidir.

O'rta asrlardagi barcha tarixiy, geografik va lingvistik asarlar orasida toponimika uchun hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan asar, bu Mahmud Koshg'ariyning uch jildli «Devonu lug'otit turk» kitobidir. O'zbekistonning tarixiy toponimiyasi uchun yana bir o'ta qimmatli asarlaridan biri Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far Narshaxiyning «Buxoro tarixi» kitobi sanaladi. Kitob 934-944 yillarda arab tilida yozilgan. 1128-1129 yillarda forscha qisqartirib tarjima qilingan, noma'lum muallif kitobga mo'g'ullar bosqinchiligigacha bo'lgan voqealarni qo'shgan. Kitob o'zbekchaga tarjima qilingan [Toshkent, 2016].

Tadqiqot metodologiyasi

Bu asarda O'rta Osiyoning VIII-XII asrlardagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayoti yoritilgan. Shu bilan birga eski Buxoro va uning yaqinidagi bo'lib bir necha yuz geografik nom tilga olingan. Shunisi qiziqi, X-XI asrlardagi ko'pgina geografik nomlar hozirgacha saqlanib qolgan. Shulardan Nur (hozirgi Nurota), G'ijduvon, Romitan, Shopurkom, Karmana qadimiy nomlardir. Varaxsha (Faraxsha), Poykand Buxorodan ham keksa shaharlardir, deb yozadi Narshaxiy. Tarixchining ma'lumotlariga ko'ra, Buxoroning Numijkat, Bumiskat, Madinat-us-sufriya («Mis shahri»), Madinat-tujjor («Savdogarlar shahri»), Foxira degan nomlari bo'lgan.

Shopurkom arig'i (hozir qishloq ham) Eron shahzodasi Shop urning nomi bilan atalgan ekan. Shopur buxorxudotdan (Buxoro hokimidan) yer olib, qasr qurgan va Vardona qishlog'ini barpo qilib, ariq qazib keltirgan. Shopurkom — «Shopur arigi» demak. Shopur ismi o'z navbatida ikki so'zdan iborat: shox, pur — o'g'il, shahzoda. Kom atamasi qadimdan Buxoro atrofida iste'molda bo'lgan va hozir ham anchagina geografik nomlar tarkibida uchraydi: Komi Zar, Komi Akka (Zarafshonning bir nomi), Haramkom va hokazo. O'zbekiston joy nomlarining o'rganilishiga «arab geograflari» nomi bilan mashhur olimlar katta hissa qo'shgan. Shu narsa e'tiborga sazovorki, yangi qo'shib olingan hududlarning ma'muriy tuzilishini o'rniga qo'yish munosabati bilan «Soliq daftarlari» — «Kitob al-xaraj» va «Yo'lnomalar» paydo bo'ladi. Bunday nomalarda viloyatlar va aholi punktlari, dexqonchilik va kasb-hunar mahsulotlari, bekatlar, ular orasidagi masofa, aloqa sharoiti ko'rsatib qo'yilar edi. Asli eronlik bo'lgan arab geografi Abulqosim Ubaydulloh ibn Abdulloh ibn Xurdodbexning (XI asr) «Kitob al-masolik va mamolik» — «Yo'lnomalar va mamlakatnomalar» kitobi shunday geografik asarlarning dastlabkisi edi. Bunday mam'uriy-statistik yo'nalish Al-Yaqubiyning «Kitob albuldon» («Mamlakatlar kitobi»), Ibn Ja'far Qudamaning «Soliqnoma» («Xaraj kitobi*») asarlarida o'z rivojini topdi.

XIII asrda ijod qilgan Yoqut (Yoqut ibn Abdulloh ar-Rumi al-Hamaviy) «Mu'jam al-buldon» nomli ko'p jildli lug'atida geografiyaga oid barcha ma'lumotlarni jamlab katta toponimik meros qoldirgan. Yoqut O'rta Osiyo, jumladan O'zbekistonning ma'lum va mashhur Buxoro, Samarqand, Ishtixon, Zomin, Naxshab (Nasaf-Qarshi), Farg'ona, Uzskand (Yuzkand-O'zgant), Axsikat, Xuqand (Qo'qon), Xo'jand, O'sh, Dabusiya, Shosh (Toshkent), Usrushona, Farob, Termiz, Asfijob — Isfijob kabi shahar va qishloqlari haqida mukammal ma'lumot qoldirgan. Yoqut geografik nomlarni hozirgi ilmiy til bilan aytganda topoformantlarga qarab tasnif qilgan. Masalan, obod so'ziga kelganda shuni aytish kerakki, deydi Yoqut, bu unsur shaharlar, qishloqlar va viloyatlar nomlari tarkibida ko'p uchraydi: Asadobod, Rustamobod, Husnobod kabi. Asad kishing ismi, obod esa forscha «ahoi punkti» degan ma'noni bildiradi, demak, Asadobod «Asad shahri yoki qishlog'» demakdir. Umuman olganda, arab geograflari asarlarida respublikamiz toponimiyasi haqida ko'plab ma'lumot topsa bo'ladi. Turkiy tarixiy va lisoniy manbalardan toponimika uchun eng ahamiyatli sifatida Mahmud Koshg'ariyning «Devonu lug'otit turk» va Zahiriddin Muhammad Boburning «Boburnoma» asarlarini alohida tilga olish mumkin.

Xulosa

O'zbekistonda toponimika fanining rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shgan olimlardan biri T.Nafasov O'zbekistonda birinchi bo'lib toponimikadan nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi. Keyinchalik sohaga oid bir qancha risola, maqolalar chop etdi. Uning «O'zbekiston toponim larining izohli lug'ati»da (1988) asosan Janubiy O'zbekistondagi mikrotoponimlar etimologiyasi yoritilgan. Shu bilan birga mintaqadagi Boysun, Kesh, Chag'oniyon, Qarshi kabi ba'zi tarixini toponimlarga ham etimologik izoh berilgan. Z.Do'simov Xorazm toponimiyasini o'rganib joy nomlarining tarixi va etimologiyasi, ularning lingvistik xususiyatlari, modellari va tiplarini aniqlash sohasida ishladi. «Xorazm toponimlari» monografiyasida (1985) Xorazm toponimlarining shakllanishi va ularning taraqqiyot bosqichlarini tadqiq qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Бухоро Шарк дурдонаси. – Т.: Шарқ, 1997. – Б.22-28.
2. Витов М.В. Севернорусская топонимия XV-XVIII вв. (К постановке топонимического источниковедения) // Вопросы языкознания. – М., 1967. – № 4. – С.90.
3. Вопросы ономастики. – Самарканд: изд. СамГУ, 1976. – 170 с.
4. Вяткин В.Л. К исторической географии Ташкентского района. ПТКЛ, 1900. – С. 156-159. 16. Гаджиева Н. З. Проблемы тюркской ареальной лингвистики. – М.: Наука, 1975. – 304 с.

5. Ганиев Т. Конверсия в татарском языке. – Казань. 1985. – С. 6. 18. Дарбакова В.Г. К этимологии этнонима – қалмык // Этнонимы. – М.: 1970. – С.265-268. 6 Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. – Т.: Наврўз, 2017. – Б.8.